

A INCLUSÃO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

[Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, Volume 28 - Edição 134/MAI
SUMÁRIO / 07/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11129879

Tatiane Cavalcante De Azevedo,
Gleiciane Andrade De Sousa,
Rejane Dias Da Silva Carvalho,
Orientadora Ma. Maria de Nasaré Alves Souza.

RESUMO

Com os grandes avanços tecnológicos, cada vez mais a tecnologia tem se tornado parte integrante de nossas atividades diárias. As pessoas estão tendo acesso às tecnologias cada vez mais cedo e as usam para significar a realidade. Diante disso, a escola, como lugar de formação não pode ficar alheia a essa realidade. Não é difícil perceber recursos como: computadores com acesso à internet, notebook, DVD, celulares smartphones, tabletes, Data Show, lousa digital, câmeras digitais entre outras ferramentas modernas nos ambientes escolares. Partindo disso, este trabalho discute o uso das Tecnologias na sala de aula, investigando como os professores se sentem diante destas em suas práticas pedagógicas, e em que situações práticas o professor mais a usam na sala de aula. Desta forma, constatou-se que os professores se

sentem entusiasmados com o uso das tecnologias, visto que percebem o envolvimento dos alunos em relação às aulas. Os recursos mais utilizados é a Internet como ferramenta de pesquisa e o data show para exposição do conteúdo, alguns docentes apresentam certa dificuldade e insegurança com uso das tecnologias, mas apontaram contribuições que as tecnologias trazem em suas práticas pedagógicas, que estas são absolutamente aceitas, acreditando que torna as aulas mais interessantes e motiva a participação dos estudantes, assim promovendo mais qualidade ao processo de ensino aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias. Educação. Ensino aprendizagem. Prática pedagógica.

ABSTRACT

With the great technological advances, more and more technology has become an integral part of our daily activities. People are accessing technologies earlier and use them to mean reality. Faced with this, the school as a place of formation can not remain unaware of this reality. It is not difficult to see resources such as: computers with Internet access, notebook, DVD, smartphones, tablets, Data Show, digital slate, digital cameras among other modern tools in school settings. Based on this, this paper discusses the use of technologies in the classroom, investigating how teachers feel about them in their pedagogical practices, and in what practical situations the teacher uses them most in the classroom. In this way, it was verified that the teachers feel enthusiastic about the use of the technologies, since they perceive the involvement of the students in relation to the classes. The most used resources are the Internet as a research tool and the data show for content exposition, some teachers present some difficulty and insecurity with the use of technologies, but they pointed out the contributions that the technologies bring in their pedagogical practices, that these are absolutely accepted, believing that it makes the classes more interesting and motivates student participation, thus promoting more quality to the process of teaching learning.

KEY- WORDS: Technologies. Education. Teaching learning. Pedagogical practice.

1 INTRODUÇÃO

As tecnologias em geral, se faz presentes constantemente em nossas vidas, vem transformando e modificando nossos hábitos. As pessoas as utilizam como forma de entretenimento ou para facilitar seus afazeres do cotidiano, garantindo mais comodidade e eficácia. Sabe-se que é extremamente impossível não encontramos aparelhos tecnológicos em um estabelecimento de ensino como: celular smartphones, Smart TV, DVD, rádio, computador com acesso à internet e entre outras modalidades presentes em nossa sociedade.

Com a popularização desses instrumentos, as escolas devem estar preparadas para encaixá-las como recursos pedagógicos. Pois, a grande parte dos estudantes chamados os “nativos digitais” que nasceram e cresceram com elas tem mais habilidade e facilidade em utilizá-las naturalmente do que a maioria dos professores. Desse modo, é indispensável à qualificação do professor para adquirir habilidades nas suas práticas pedagógicas, pois o uso destes garante o comprometimento e segurança com a educação.

Quando não acontece, os alunos encontram-se muitas vezes desmotivados pelo conteúdo, esperando por algo novo de seu próprio cotidiano. Neste cenário faz-se necessário que as tecnologias sejam vistas como recursos que possibilita a construção do conhecimento, devendo a escola utilizá-las de forma que contribua para a melhor eficiência do processo educacional.

As tecnologias associadas à internet e seus serviços, nos dispõe uma infinidade de mecanismos que facilitam nossa vida e inclusive no ensino. “Aproxima pessoas de lugares distantes e as permite trocar informações em tempo real. E a cada dia mais, a internet se torna mais social”. (GICOMETTI, p.01, 2011).

É importante que se observe a ideia da inclusão das novas mídias digitais nas escolas. Encontram-se grandes interesses, para que os docentes sejam capazes a se adaptarem com os novos recursos tecnológicos da era virtual, mas torna-se necessário, antecipadamente verificar se esta adaptação está conforme a realidade das escolas.

A escola como missão fundamental de garantir a formação de cidadãos críticos. Não deve estar fora a tantos avanços que vem surgindo em nossa sociedade, se faz necessário que o professor crie diversos métodos de ensino, para que se tenha aproveitamento, a fim de que seus alunos troquem experiências, e desenvolvam as competências e habilidades previstas pelos programas das disciplinas.

Diante dessa perspectiva, surgiu o questionamento: Como os professores estão se sentindo em relação às tecnologias em suas práticas pedagógicas?

Nessa expectativa, tornou-se necessário pesquisar a tematização em questão para identificar se as tecnologias estão sendo bem vistas no contexto educacional. Considerando que o estudo das atividades no contexto, pode oferecer elementos para melhor compreender e conseqüentemente tentar aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.

O objetivo geral da pesquisa foi discutir o uso das tecnologias na sala de aula, investigando como os professores se sentem diante destas em suas práticas pedagógicas, e em que situações práticas os professores mais as usam na sala de aula.

Por esse viés, dividiu-se esta pesquisa em três capítulos. Sendo que o primeiro aborda **O Professor e as novas tecnologias**, que discute sobre o papel do professor diante das tecnologias e as variadas formas de aprender com elas; no segundo, **O uso das tecnologias na educação**, onde visa a relação do professor com os alunos e aquelas, nos trazendo uma nova visão de como ampliarmos no ambiente escolar. E o terceiro,

faz-se uma Discursão sobre os resultados obtidos analisando o uso das tecnologias no contexto educacional focando o sentimento do professor diante dos resultados e quais práticas são mais comuns.

Assim, realizaram-se pesquisas bibliográficas e campo, utilizando o método dedutivo de carácter qualitativo e quantitativo. Claramente falando, houve pesquisas por vários autores, e em seguida foi feita observação em sala de aula acompanhado de questionários aplicados aos professores de Ensino Médio. Tendo como campo a Escola Estadual de Ensino Médio Deuzuita de Pereira de Queiroz e a Escola Estadual de Ensino Médio Engenheiro Palma Muniz, as duas escolas classificadas em A e B com a totalidade de dez docentes entrevistados de onde se chegou a algumas conclusões bastante relevantes.

Constatou-se que os professores se sentem entusiasmados com os usos das novas tecnologias, visto que percebem o envolvimento dos alunos em relação às aulas, no entanto utilizam principalmente a Internet como ferramenta de pesquisa e o data show para exposição da aula. Percebe-se, que alguns apresentam insegurança com uso dos recursos tecnológicos, apesar disso apontaram através dos questionários aplicados as experiências e contribuições que as tecnologias trazem em suas práticas pedagógicas, afirmando que estas são absolutamente aceitas por eles, acreditam que torna as aulas significativas e interessantes, promove mais qualidade no processo de ensino aprendizagem. Notou-se que os educadores vêm se adequando e buscando conhecimentos que concretizam o uso das novas tecnologias.

2 O PROFESSOR E AS NOVAS TECNOLOGIAS

Na sociedade atual, os docentes precisam ser aptos e seguros para interagirem com uma geração totalmente atualizada e informada, visto que, os novos meios de comunicação liderados pela internet, permitem o acesso instantâneo à informação, e com isso os alunos apresentam facilidade para buscar conhecimento.

Os procedimentos pedagógicos nesta nova realidade devem privilegiar a construção coletiva dos conhecimentos, mediados pela tecnologia, na qual o professor é um intermediador.

Trata-se de uma abordagem pedagógica, fundamentada no construtivismo sociointeracionista que levará o professor ter a oportunidade de compreender os processos mentais, os conceitos e as estratégias utilizadas pelo aluno e, com esse conhecimento, mediar e contribuir de modo efetivo no processo de construção do conhecimento. Dessa forma as novas tecnologias da informação e comunicação (TIC's) abrem novas possibilidades à educação.

No entanto, é necessário que o bom professor saiba direcionar seus alunos para que possam realmente crescer com as tecnologias como diz Kenski (2003, p. 90):

O professor, em um mundo em rede, é incansável pesquisador, um profissional que se reinventa a cada dia, que aceita os desafios e a imprevisibilidade da época para se aprimorar cada vez mais. Que procura conhecer-se para definir seus caminhos, a cada instante. Em um momento social em que não existem regras definidas de atuação, cabe ao professor o exame crítico de si mesmo, procurando orientar seus procedimentos de acordo com seus interesses e anseios de aperfeiçoamento e melhoria de desempenho. (KENSKI 2003, p. 90).

Conclui-se o quanto é importante à aplicação das tecnologias no ensino, mas para que ocorra integração e mediação satisfatória é preciso se habilitar através de cursos de aprimoramento para manusear as

ferramentas com praticidade, assim enquadrando com as exigências educacionais.

Dessa forma, aquele docente que entende essa necessidade de se aprimorar, em sua prática pedagógica assume atitudes mais conscientes, pois saberá tirar o melhor proveito das tecnologias, transformando-se em um agente de mudança com excelência.

Os mecanismos tecnológicos estão cada vez mais comuns em nossa vida. Lidamos com diversos instrumentos em tarefas do cotidiano e para a superação de necessidades. O professor também deve pesquisar novas formas de aprender e ensinar para lidar com as tecnologias, atentando-se para seus objetivos pedagógicos e curriculares.

A inclusão das novas ferramentas tecnológicas nos ambientes escolares pode contribuir no desenvolvimento social e cultural dos educandos, incentivando-os nas pesquisas interdisciplinares adaptadas à realidade brasileira. A instituição escolar passa a ser um ambiente mais interessante que prepara o educando para seu futuro. A aprendizagem centra-se na qualificação do aluno para torná-lo um instrumento independente da informação, capaz de usar vários tipos de fontes e meios de comunicação.

2.1 O Papel do Professor

O professor deve atuar como mediador do conhecimento, de modo que os alunos assimilam os saberes escolares em interação com o outro contribuindo para que o mesmo desenvolva o senso crítico e possa cada vez mais participar ativamente de sua prática social, conduzindo-se como sujeito em meio a sociedade. Dessa forma cabe o professor posicionar-se como conexão entre aluno e conhecimento e cabe ao aluno participar animadamente desse processo.

Conforme Chalita (2001):

A alma de qualquer instituição de ensino é o professor. Por mais que se invista na equipagem das escolas, em laboratórios, bibliotecas, anfiteatros, quadras esportivas, piscinas, campos de futebol-sem negar a importância de todo esse instrumental, tudo isso não se configura mais do que aspectos materiais se comparados ao papel e a importância do professor. (CHALITA, 2001, p. 163).

Entende-se que é significativa a presença física do educador, por causa de seu vínculo afetivo que estabelece com seus educandos, e atualmente sabemos que a aprendizagem é fruto de esforço, de muito trabalho e preparo. Mesmo assim, diversas vezes, é bem possível encontramos obstáculos no fazer pedagógico, visto que nem sempre as ações acontecem conforme havia sido programado.

O educador precisa tornar-se um pesquisador permanente, que procura novos modelos de ensinar e apoiar alunos em seu processo de aprendizagem, compreendendo que há uma enorme necessidade da formação de professores para inserção das tecnologias digitais em prática na sala de aula. O que mais se presencia é professor retornando para a sua escola e se deparando com a realidade, ou seja, uma lista enorme de tarefas a realizar, sem tempo de refletir ou planejar novas estratégias e materiais para utilizar com os alunos.

De acordo com Demo (2002) aborda que:

O professor precisa, com absoluta ênfase, de oportunidades de recuperar a competência, de preferência a cada semestre, através de cursos longos (pelo menos de 80 horas), nos quais se possa

pesquisar controlar, elaborar discutir de modo argumentado, (re)fazer propostas e contrapropostas, formular projeto pedagógico próprio, e assim por diante. (DEMO, 2002, p. 51).

Possivelmente essas capacitações precisas e rápidas, não estejam sendo suficientes para dar segurança ao docente que possui habilidades para usar as tecnologias digitais a fim de aprimorar sua prática, mesmo que ele saiba operar estes recursos com menos habilidade que seus discentes.

Ao se encontrar com a informação que sabe menos do que seus alunos, muitos professores entram em crise, através de insegurança, e passam a rejeitar a utilização de tais tecnologias. O docente precisa praticar os conceitos, verificar a viabilidade de utilização dos mesmos e se as estratégias usadas com os alunos funcionam para realidade. Caso contrário, deve-se refletir em adaptações e compartilhar suas descobertas com outros educadores, que também podem se adaptar de informações para melhorar as suas práticas.

Desse modo a vivência e experimentação deveriam constantemente fazer parte da formação do professor. Mesmo que seja uma formação pontual ou uma capacitação, se assim puder ser chamada, deveria se encerrar somente após a prática e reflexão dos resultados obtidos.

Se refletirmos criticamente sobre o valor das novas tecnologias, significa também refletir as mudanças das escolas e repensarmos o futuro da educação. Além disso, dentro do contexto computacional, faz-se necessário que o professor revise seu fazer pedagógico. É essencial que o professor assuma uma prática docente que promova a construção de conhecimentos pelo aluno e incorpore a sua atividade numa perspectiva construtivista.

De acordo com Valente (1999), vale ressaltar que:

O papel do educador está em orientar e mediar as situações de aprendizagem, utilizando a tecnologia, para que ocorra a comunidade de alunos e ideias, o compartilhamento e a aprendizagem colaborativa, levando à apropriação que vai do social ao individual, como preconiza o ideário Vygotskyano (Vygotsky, 2000). O professor, pesquisando junto com os educandos, problematiza e desafia-os, pelo uso da tecnologia, à qual os jovens modernos estão mais habituados, surgindo mais facilmente a interatividade. (VALENTE, 1999, p. 22).

Segundo Valente (1999) o modelo de ensino tradicional está caindo bastante, onde era somente o professor que transmitia o conhecimento aos alunos, mas atualmente com a aplicação das novas tecnologias, o aluno tem um grande número de informações ao seu dispor e o professor deixou de ser o detentor do saber passando a ser um mediador do conhecimento. Não se pode esquecer que aos mais poderosos e autênticos recursos da aprendizagem continuam sendo o professor e o aluno que, conjunta e dialeticamente, poderão descobrir novos caminhos para a aquisição do saber.

O educador passa da escola centrada nas informações, onde se tem domínio absoluto do que está propondo para uma visão de professor que, ao construir o conhecimento junto com seus educandos, questiona dúvida, enfrenta conflitos, contradições e divergências, evoluindo tais ações pelo apoio na inovação tecnológica.

Sabemos que diante das afirmações, o papel de educador não se torna fácil, cada vez mais é exigido pela sociedade, tendo que desempenhar não só a função de professor, mas igualmente de pai, mãe, médico, psicólogo entre tantas outras funções. Vários familiares fazem cobranças de resultados, aprendizagens e aprovações por parte dos gestores, até mesmo acha que a escola tem o papel de educar seus próprios filhos, diante desses fatos, o educador deve descobrir formas de aprimorar suas funções pedagógicas, buscando aproximar os alunos do estudo, estimulando-os a buscar o conhecimento para ter como resultado a aprendizagem.

2.2 Aprender com as Tecnologias

Vivemos em uma sociedade marcada pela manifestação de um mundo totalmente tecnológico, que atinge o modo de se comunicar o modo de produzir e de agregar novas informações ao cotidiano, de maneira globalizada e uniforme. Essa nova forma de se comunicar também chegou a escola, atingido o processo de ensino por constantes mudanças.

De acordo com Fernandes:

Hoje com a velocidade de processamento e distribuição de informações via rede virtual, o computador tomou-se um instrumento indispensável para as realizações humanas. (FERNANDES, 2004, p. 43).

É visível que hoje o crescimento tecnológico se expandiu, nota-se que é indispensável a utilização dessas ferramentas tecnológicas em nosso dia a dia, principalmente os envolvidos no contexto escolar, pois tudo o que fazemos é inevitável não termos acesso com as novas TIC's.

Segundo Moran (2000), aprendemos quando experimentamos, relacionamos e damos significados ao que é apresentado, aprendemos quando temos interesse e motivação, quando sentimos prazer no que estudamos e na forma de fazê-lo.

A aprendizagem em tecnologia, por ser algo motivador, as vezes não faz parte usualmente dos conhecimentos profissionais docentes, adquirimos na formação inicial e que não é algo com o qual todos os professores se identifiquem aparentemente num primeiro contato, pois exige um esforço maior de sua parte. É como se o professor estivesse reiniciando o aprender a ensinar com um novo recurso, que não fazia parte do seu fazer pedagógico.

As inovações das ferramentas tecnológicas podem desenvolver espaços de conhecimento, modelos de atividades, dinâmicas diferenciadas, aulas em ambientes distintos dos tradicionais, conteúdos trabalhados de forma eficaz, são aspectos a serem considerados pelos professores. O ensinamento conduzido dessa forma apresenta-se muito mais atraente tanto para o aluno, que aprende, como para o educador que ensina e sente-se incentivado a pensar formas diferenciadas de trabalhar os conteúdos e atividades, transformando a aprendizagem mais significativa. Proporciona uma oportunidade nova de aprendizagem para os alunos que, desmotivados e acostumados com práticas tradicionais, não mais se interessam pelo que a escola oferece.

A inclusão das TIC's deve auxiliar os educadores, alunos, gestores, funcionários e pais a transformarem a escola em um local democrático, levando o aluno a descobrir o mundo sem que haja interrupção, respeitando sempre as diferenças de pensamento e princípios do outro. Faz-se necessário que o docente assuma uma nova função no seu processo de ensino, esquecendo aquela aprendizagem mecânica com a aparência de detentor do saber e atuar como mediador do processo de ensino aprendizagem, pois com as evoluções que vem surgindo em na sua área, somente um pleno profissional que se adaptar aos avanços da

tecnologia resistirá nesse mercado. É essencial que o docente se posicione como mediador, principalmente orientador na aprendizagem mediada pelas tecnologias, pois seu papel é estabelecer relações dialógicas no processo de ensino criando novas possibilidades para ensinar e aprender.

O aprendizado intermediado pelas tecnologias provoca profundas transformações na produção de conhecimento, antes era o professor e os livros didáticos e o aluno como ouvinte, ultimamente já é aceitável o aluno navegar por diversos espaços de informação, que ao mesmo tempo nos permite mandar, receber e armazenar informações virtualmente.

O uso da tecnologia especificamente o celular que possui internet e TV, esta agregado a diversos aplicativos, que transforma um aparelho celular praticamente em um computador de bolso. Pois, existem diversos programas de aplicativos que podemos instalar, um deles é o WhatsApp que o usuário pode receber e enviar diversas informações em tempo real através da internet. São recursos que deve ser aceito no cotidiano escolar para que seja praticada e aperfeiçoada, tendo penetrabilidade em todas as esferas sociais.

Compreende-se que as TIC's são ferramentas que fazem parte da vida de nossos alunos, e uma da principal utilização é a internet frequentemente usada para pesquisas, exerce uma atração imensa pelos os alunos. Mas esses meios tecnológicos não devem serem utilizados apenas como elemento de pesquisa na construção do conhecimento, a pesquisa deve estar presente nesse processo, mas deve servir como base na produção.

Mas para que essa metodologia tenha um efeito positivo no ensino, é necessário que o professor esteja capacitado para usar as tecnologias como meio educacional, pois o professor é o mediador nesse processo de construção dos conceitos a serem usados.

O uso das tecnologias deve auxiliar os professores na sua prática pedagógica e aos alunos como fonte de pesquisa e investigação desses

novos conhecimentos adquiridos.

Com o passar do tempo e com a popularização dos computadores e as linguagens de programação, foram desenvolvidos diversos softwares educativos e aliados à internet constituem poderosos instrumentos da informática para o processo educativo das escolas. Para explorar ainda mais o uso dos recursos é importante que as atividades realizadas com o apoio destes, sejam um complemento das atividades gerais praticadas nas escolas, por isso que devemos analisar a melhor maneira de quando e como utilizar a tecnologia na sala de aula.

Vivemos em um mundo que nos dispõe diversas modalidades tecnológicas, precisamos essencialmente utiliza-las no cotidiano escolar, através desses elementos tecnológicos temos a oportunidade de acessar e buscar a variadas informações e assuntos de interesse, independente do lugar em que encontramos no momento sem a precisão de se locomover, esses desenvolvimentos tecnológicos nos trouxeram bastantes benefícios qualitativos tanto eles na comunicação, informação, laser e educacional.

As atividades educacionais a partir da informática apresenta um papel fundamental no método pedagógico das escolas, pois possibilita a transição de um sistema de ensino fragmentado para uma abordagem de conteúdos integrados. Sendo também possível o procedimento de busca, criação, motivação, e interesse, por meio de atividades que exigem planejamento, hipóteses, motivações e classificações, estimulando a aprendizagem através da exploração que estimula a experiência.

Conforme Oliveira (2000), os trabalhos pedagógicos podem ser coerentes com a visão de conhecimento que integre o sujeito e objetivo, assim como aprendizagem e ensino. Nesse sentido, as tecnologias tornam instrumentos poderosos, capazes de aumentar as oportunidades de aprendizagem do aluno.

Os jovens estão se tornando especialistas em lidar com o hipertexto, o sistema de informação que inclui textos, áudio vídeo, fotos com inúmeras

possibilidades de navegação. No que se menciona hipertexto é necessário que o internauta desenvolva habilidades de avaliar criticamente as informações encontradas e saiba identificar quais são as fontes seguras entre as inúmeras expostas. Por este motivo é de suma importância que o educador tenha conhecimento sobre o hipertexto e a linguagem utilizada na internet, para poder orientar seus alunos.

Ferreiro (2000) diz que o laboratório de computação na escola possibilita aos jovens o ato de escrever e publicar. Muitas vezes a escrita na escola pode se tornar algo maçante, visto que na maioria das vezes o único a ler e ter contato com os textos escritos pelos alunos é o professor. O fato de escrever apenas pelo pedido do professor se torna algo sofrido pelo aluno, aonde vem os questionamentos escrever para que? Ou escrever para quem? A falta de interesse e motivação para produzir um bom texto se torna uma tarefa desagradável para o aluno.

A utilização das ferramentas tecnológicas oferecem á didática meios de renovação às aulas tradicionais. Diversos espaços e mídias digitais proporcionam situações de interação, comunicação e colaboração, tornando a aprendizagem não pautada apenas na escrita e nos meios impressos.

Compreende-se que a inclusão das TIC´s no âmbito escolar melhora o aprendizado do aluno e a construção de conhecimento por meio da escrita. O computador juntamente com a internet tornaram-se um aliado na busca do conhecimento, trata-se de um método que auxilia na resolução de problemas.

Torna-se necessário destacar a importância da internet no processo de ensino, os educadores devem compreender a sua essência de parceria nas pesquisas, permitindo ao aluno solucionar problemas ou desenvolver projetos que tenha sentido para o seu aprendizado.

As mídias possibilitam aos envolvidos utilizarem e ampliarem suas possibilidades de expressão para interagirem com o meio, modificando os

hábitos de construção de conhecimentos e transmissão de informações.

A aprendizagem com as mídias são um processo construtivo, para que ela aconteça é preciso ações e reflexões, instrumentos e condições favoráveis. Entre esses instrumentos e condições encontra-se o processo de informatização da escola. Os ambientes informatizados são ferramentas disponíveis para que o professor as utilize no processo de aprendizagem, incorporando assim novos métodos e recursos para o desenvolvimento de suas aulas. Para isso, se faz indispensável às inovações tecnológicas difundidas, entre as quais, colocar computadores, é apenas o primeiro passo. Para que realmente haja inclusão digital, é preciso apropriar-se, incluir no processo formativo, habilitar e desenvolver competências que concretizam experiências e aprendizagens significativas.

De acordo com Moran (2005) em relação com a estrutura escolar diz que a sala de aula pode ser um espaço de múltiplas formas de aprender. Espaço de informar, pesquisar e divulgar atividades de aprendizagem. Diante desta afirmação, além do quadro e pincel, precisam ser confortáveis, com boa acústica e tecnologias, das mais simples até as sofisticadas. Hoje a sala de aula, precisa ter acesso fácil ao vídeo, DVD, projetor multimídia e, no mínimo, um ponto de Internet, para acessar sites em tempo real pelo professor ou alunos, quando necessário. Infelizmente, grande parte das escolas pensa que pincel, quadro, mesa, cadeiras, um professor e muitos alunos é o suficiente para garantir aprendizagem de qualidade.

Compreendemos que há uma grande necessidade de aprender durante toda a vida, visto que antes com apenas uma certa quantidade de conhecimento acerca de um assunto podia-se exercer uma função durante um longo tempo, mas atualmente, com esta nova realidade, torna-se necessário adquirir diariamente novos conhecimentos para que se possa continuar a executar a mesma função; na construção destes novos conhecimentos estão associados processos de utilização, recombinação e armazenamento de informações sejam elas físicas ou

digitais. As inovações tecnológicas exigem do profissional docente constante aperfeiçoamento, principalmente em termos da inserção dos recursos tecnológicos aplicados ao ensino. Nota-se que se faz necessário que o docente seja capacitado e qualificado para inserir na sua prática pedagógica recursos que auxiliam a aprendizagem do aluno.

3 O USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

Os instrumentos tecnológicos inovadores e transformadores, que fazem presentes na sociedade, é visível que estão transformando a vida das pessoas tanto na comunicação nas relações e na construção do conhecimento. Nessa situação a tecnologia é uma necessidade no ambiente escolar, e os professores precisam de cursos de formação e qualificação profissional para poderem estar devidamente preparados e capacitados.

As tecnologias, dentro do projeto político pedagógico inovador, facilitam o processo de ensino aprendizagem: sensibilizam para novos assuntos, trazem informações novas, diminuem a rotina, nos ligam com o mundo, com as outras escolas, aumentam a interação (redes eletrônicas), permitem a personalização (adaptação ao ritmo de trabalho de cada aluno) e se comunicam facilmente com o aluno, porque trazem para a sala de aula as linguagens e meios de comunicação do dia a dia (MORAN, 1994, p.48).

De acordo com a citação, a utilização dos recursos tecnológicos, torna à aula mais atrativa e interativa, contribuindo na aprendizagem do aluno, facilitando a assimilação e a construção de novos conhecimentos.

Enquanto ao professor que aprende a dominar essas ferramentas, alcança verdadeiros resultados benéficos, tanto no seu desenvolvimento profissional e na formação de seus discentes.

As novas TICs nos trazem várias discussões, uma delas é a sua admissão como instrumentos de apoio aos trabalhos escolares, visto que é necessária sua aceitação no âmbito escolar, para o desenvolvimento crítico dos alunos propiciando a participação ativa e a formação de opinião, tornando-os protagonistas da sua aprendizagem.

Os alunos que nasceram no mundo digital, globalizado, conectado a tecnologia não é nenhuma novidade para eles é algo que já faz parte em sua vida, diferente das gerações anteriores só pôde ter um contato maior na adolescência ou até mesmo na fase adulta. E com a chegada dos celulares smartphones, tablets, computadores com acesso à internet, a maioria dessa nova geração, tem mais facilidade em aprender e manusear, do que os mais velhos, portanto não existe limites que impeça o alcance de estar em contato com vídeos, fotos, imagens, e-mail, redes sociais, enfim ficou muito mais fácil está conectado com o mundo e comunicar-se com todos em qualquer lugar.

Sendo a escola parte da sociedade e local onde os alunos, passam grande parte de sua vida, não se deve ficar ausente a tantas mudanças e transformações que ocorrem a sua volta.

Fora do ambiente escolar a tecnologia carece fazer parte do dia-a-dia dos docentes, o celular é uma ferramenta como exemplo para se utilizar, pois além de propiciar uma comunicação rápida através de chamadas via voz, além disso recebe mensagens, envia vídeos, tira fotos, grava, sintoniza a televisão, faz conexão com a internet. Pois estando conectado nas redes sociais divulgando, compartilhando e curtindo, os mesmos a utilizará no contexto educativo de forma natural e planejada, proporcionando aos alunos aprendizagem com qualidade, divertida e interessante.

O professor como mediador/facilitador do conhecimento no processo de ensino aprendizagem, precisa estar antenado a essas novas modalidades tecnológicas que nos rodeia, para que surge uma intervenção satisfatória para seus discentes, o seu principal papel é mostrar a eles a melhor forma de como utiliza-las no contexto escolar, transformando-os em cidadãos mais críticos e capazes de resolver qualquer situação que surgir.

A utilização das (NTICs) novas tecnologias da informação e comunicação com fins educativos, permite aos alunos a desenvolver habilidades com a pesquisa, leitura, comunicação e além de possibilitar o conhecimento de novas realidades por meio internet.

De acordo com Marques: “O educador que adota as novas tecnologias perde o posto de dono do saber, mas ganha um novo e importante posto, o de mediador da aprendizagem”. (MARQUES, 2002, p.138)

As transformações significativas ocorrerão se estiverem ligados aos recursos tecnológicos e conteúdos trabalhados de forma contextualizada e dinâmica, para que os alunos percebam que as tecnologias são recursos que podem enriquecer os conteúdos e conceitos ministrados pelo docente.

Muitas vezes o que não acontece nas escolas, é a articulação que o professor precisa utilizar para dinamizar as suas aulas. Somente os recursos não motiva os alunos, é necessário acrescentar juntamente com eles metodologias e abordagens que estimulem o aluno a prestar atenção, aprender, querer fazer e querer participar, o que é fundamental quanto o assunto em questão é o desenvolvimento de projetos, é necessário que os alunos e professores participem juntos, não pode ser ações desenvolvidas unilateralmente.

Para que haja interação e trocas de saberes entre os professores e alunos se faz necessário que utilizem recursos que já fazem parte do seu cotidiano, mesmo que não tenha o acesso das ferramentas garantido em casa, existem outros meios de se utilizar, o que se percebe, na maioria das

vezes, é que os alunos tem mais facilidade de trabalhar com as tecnologias do que os próprios professores.

Diante das afirmações abordadas em relação as novas tecnologias da informação e comunicação fica claro que o professor deve assumir uma nova postura teórica e metodológica, estando preparado da melhor forma possível para atender as necessidades no processo de ensino e de aprendizagem.

3.1 Relação Professor Aluno e as TICs

A utilização das TICs influencia na quebra de paradigmas, observa-se que historicamente a construção do conhecimento no âmbito escolar, sempre foi realizada por meio de absorção de conteúdos e informações, na maioria das vezes transmitidas pelo professor aos alunos de modo descontextualizado de seu cotidiano. Nesse ponto de vista, os sujeitos não são autônomos e nem estimulados a perceberem a realidade que os cercam de maneira crítica (LUCEMA, 2016).

O mundo globalizado repleto a tantas tecnologias nos trouxe bastante modernidade, no entanto não substitui os agentes da atividade de ensino, mas transformam o ambiente escolar. O que se antecipa é que o uso das TICs em sala de aula modificar-se em um ambiente articulador de inovações completamente democrático, transformando o ensino aprendizagem de forma a suprir a necessidade de todos os envolvidos a partir da interatividade.

A relação entre professor e aluno no ato de aprender/ensinar, não pode estar desassociada da tecnologia, pois em todos os modelos de sala de aula é impossível não evidenciarmos alguns elementos tecnológicos sendo vinculado à ação mediadora.

De acordo com Lévy (1999):

O docente torna-se um animador da inteligência coletiva dos grupos que estão ao seu encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das aprendizagens: incitamento à troca de saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem etc. (LÉVY, 1999, p.171).

Portanto, o professor deve utilizar recursos tecnológicos que já faz parte do cotidiano do aluno de maneira criativa, em busca da construção coletiva do conhecimento onde todos aprendem e ensinam juntos. Isto implica uma análise da mudança do paradigma educacional na função como educador e sua prática pedagógica.

A construção de conhecimento no espaço educativo, o ensinar e aprender, ocorre quando o discente e o docente se engajam em um grupo de diálogo e aprendizagem, constituído por um conjunto que procuram entender a forma de produzirem conhecimento e o aproveitamento da sua produção por parte de toda sociedade.

Neste contexto o uso das tecnologias, tais elas: as redes sociais, torna-se possível o seu uso como ferramentas estratégicas para apoiar o ensino, oferecendo novas possibilidades para o procedimento metodológico. Conforme Silva e Cogo (2007) essas tecnologias estão transformando a maneira de ensinar e aprender, oferecendo maior versatilidade na criação e no compartilhamento do conhecimento, interatividade flexibilidade de tempo e de espaço no processo educacional.

Ao efetivar a utilização das TIC na prática pedagógica, como ferramenta de apoio no ensino, antes que ocorra vale ressaltar que é necessário de uma formação continuada em busca de novas estratégias na qualidade de ensino. Não basta que o professor tenha competência, como saber

navegar na internet ou dominar habilidades no manuseio de alguns softwares, é preciso que estes possuam competências pedagógicas para que possam fazer uma leitura crítica das informações que se apresentam desorganizada na rede.

Os recursos didáticos, percebidos como material usado pelo professor para auxiliar a aprendizagem do educando, acompanham por muito tempo no ensino sistematizado nas instituições escolares que foram: quadro-negro, giz, cadernos, livros e textos escritos. Nos dias de hoje, realizou-se a inserção de novos recursos tecnológicos nas escolas, tais como: o quadro-branco, computadores, televisão, aparelho DVD, data show, som e entre outros instrumentos. Porém, os recursos atuais, mesmo estando disponíveis, ainda não são devidamente explorados com a mesma importância e valorização dos recursos tradicionais.

Segundo Lévy diz que:

O terminal da informática ou da televisão dos anos oitenta lembram, em muitos aspectos, os livros do século XXI: são pesados, enormes, acorrentados por seu cabo de força. A mobilidade e a leveza do livro de bolso, a portabilidade do rádio transistorizado ou do walkman poderia abrir todo um novo campo de utilizações e apropriações [...]. (LÉVY, 1993, p. 112).

Observa-se que as tecnologias vêm se expandindo cada vez mais e se fazendo presente em nossas vidas, os dispositivos eletrônicos trazem consigo inúmeras possibilidades de associarmos aos métodos de ensino, contribuindo na informação e comunicação, interação e aprendizagem.

Os alunos muitas vezes demonstram conhecer as novas tecnologias mais que os docentes e estes, na sua maioria, não apresentam habilidade para trabalhar com os novos recursos tecnológicos. Há uma circunstância contraditória, pois enquanto os alunos interagem com as tecnologias, através dos meios eletrônicos, informações audiovisuais, web sites, os educadores formam-se para administrar aulas fundamentadas em práticas usuais. Quando estão em novos métodos e com novos instrumentos tecnológicos, reproduzem os modelos tradicionais de ensino. Os estudantes “nativos da era digital” são aqueles que nasceram e cresceram com as tecnologias presentes em suas vidas, pois possuem um comportamento diferente dos docentes eles agem e pensam por meio de outra razão.

O professor como um profissional que ministra aulas em diferentes modalidades de ensino, buscando através de sua mediação, que seus alunos construam o próprio conhecimento de maneira crítica e responsável. Pimenta (2000) defende a ideia de que o professor continua sendo um profissional necessário e importante na contemporaneidade. Conforme a autora, os meios de comunicação poderiam ser mais importantes do que o professor se eles fossem considerados os meros transmissores de informações. Os professores são necessários, mas as maiorias deles não cresceram com as tecnologias digitais.

A Tecnologia da informação e comunicação na educação são recursos modernos que podem fazer parte da prática pedagógica do professor para atingir diversos objetivos, os quais estão presentes na vida das pessoas como: celular smartphones, televisão, internet, computador, tablet, rádio entre outras modalidades.

A integração dos novos mecanismos na escola requer a presença de novos docentes que estejam atualizados e tenham domínio para articular as aulas com as mídias e multimídias. Além disso, não devemos pensar somente na qualificação do professor mas também no resgate da identidade profissional do docente, a questão salarial, o processo de

formação inicial e continuada e dentre outros fatores que atinge a não qualificação.

4 RESULTADOS E AS DISCURSÕES

4.1 Análises dos Questionários Aplicados com os Professores

Os resultados serão apresentados a partir da categorização e discussão das respostas analisadas para cada questão proposta. Na tabela abaixo podemos notar informações acerca do uso das tecnologias usadas em sala de aula pelos professores. Para preservar a identidade dos entrevistados serão tratados ao longo do trabalho por P numerados do um ao cinco para cada escola pesquisada,

ESCOLA 1

Tabela 1– Uso das tecnologias como apoio pedagógico na sala de aula.

P1 – acredito que ajuda muito. Os jovens se interessam pelo uso de novas tecnologias, mesmo os que não tem acesso, isso ajuda a despertar interesse além de possibilitar aprendizagens novas.
P2 – acredito que ajuda muito. A tecnologia auxilia na ficção de conteúdos teóricos, mostrando a parte prática possibilitando a relação e o diálogo entre prática e teoria na sala.
P3 – acredito que ajuda muito. As tecnologias podem contribuir, ocorre que em termos efetivos só temos acesso ao data show e TV.
P4 – acredito que ajuda muito. Estamos em uma época em que o uso das tecnologias é fundamental no ensino aprendizagem do educando.
P5 – acredito que ajuda muito.

Fonte: autora/2018

Conforme ao uso das tecnologias todas as respostas apresentam que os professores entrevistados acreditam que o uso das tecnologias como

apoio pedagógico na sala de aula ajuda muito e desperta interesse, assim contribui no processo de aprendizagem dos alunos

Tabela 2– Sentimento do professor em relação ao laboratório de informática na escola.

P1 – Entusiasmado (a) e procuro utiliza-lo sempre que possível. Sempre utilizo, entretanto não há computadores com acesso à internet para os alunos é um “laboratório de faz de conta”.
P2 – Entusiasmado(a) e procuro utiliza-lo sempre que possível. É um recurso que tem nos auxiliado bastante, proporcionando aulas diversificadas quebrando assim a rotina de sala, desenvolvendo a aprendizagem de forma dinâmica.
P3 – Pretendo realizar atividades (até um projeto) com o apoio do computador. Os computadores não estão funcionando bem e são poucos, portanto não está sendo possível utilizá-los.
P4 – Pretendo realizar atividades (até um projeto) com apoio do computador. Os computadores não estão funcionando e são poucos, portanto não é possível utiliza-los.
P5 – Pretendo realizar atividades (até um projeto) com apoio do computador.

Fonte: autora/2018

Como descrito na tabela 2 acima, todos os professores, afirmam que pretendem realizar atividades no laboratório tendo como ferramenta o computador, sempre que possível fazem uso das tecnologias. Portanto, alguns se queixam que os computadores não funcionam e não há internet disponível ao uso dos alunos. Apenas um afirma que existe mesmo é um “laboratório faz de conta”.

Observamos que os professores têm um sentimento positivo quanto ao uso do laboratório na formação do educando, mas ao mesmo tempo se

queixam quanto as condições de uso do mesmo.

Tabela 3– Uso das mídias, incluindo as TIC (tecnologias de informação e comunicação).

P1 – Aprecio. Banco de dados estatísticos, Livros digitais, Produção de vídeos/ documentários.
P2 – Aprecio. Data Show, vídeo documentário e música, pesquisa em sites confiáveis/ estatísticas.
P3 – apreciei. Data Show, computadores e internet. Se fosse disponível ajudaria ampliar os horizontes das aulas.
P4 – Aprecio. Computadores e Data Show.
P5 – aprecio. Produção de Slide, pesquisas na internet, produção de textos, apresentação de vídeos.

Fonte: autora/2018

Quanto ao uso das mídias e das TIC, todos os professores declararam que as apreciam, o que se pode verificar que os recursos tecnológicos mais utilizado na prática pedagógica é o Data show com produção de vídeos documentários e slides, outros afirmam que fazem uso de recurso computacionais associados a internet para pesquisas em sites confiáveis. Portanto um docente diz que se fosse disponível ajudaria ampliar os horizontes das aulas.

Observa-se que os docentes inovam suas atividades em sala de aula, fazem o uso das ferramentas tecnológicas para atrair e despertar o interesse do aluno pelo conteúdo.

Tabela 4– Utiliza as tecnologias informatizadas nas ações pedagógicas.

P1 – Uso, porém há restrições uma vez que os recursos das tecnologias

não são acessíveis a todos.

P2 – Sim, costumo utiliza-las sempre, inserindo vídeos, documentários filmes que o próprio livro didático indica no final de cada capítulo.

P3 – Sim, ocorre que sistematizar material para usar no data show é muito trabalhoso, e usar laboratório de informática é inviável por não termos equipamentos adequados e suficientes para todos os alunos da turma.

P4 – Sim, pretendo levar meus alunos para fazerem pesquisas dentro do assunto estudado e programas matemáticos úteis para o aprendizado.

P5 – Utilizo algumas vezes, temos data show mais não é suficiente para todos os professores.

Fonte: autora/2018

Sobre a utilização das tecnologias nas ações pedagógicas todos os docentes afirmam que as utilizam, mas de acordo com a disponibilidade e as condições dos recursos, porém alguns relatam que os computadores não é acessível a todos alunos da turma, o data show não é suficiente para todos os professores, por este motivo não utilizam com frequência. Outros alegam que as pesquisas dentro do assunto estudado são úteis para o aprendizado dos alunos, portanto para sistematizar o material é muito trabalhoso.

Observa-se que os recursos são aceitos pelos professores mas são insuficientes para todos terem acesso, porém há algumas advertências para fazer o uso destas.

Tabela 5– Realizou alguma prática pedagógica utilizando tecnologias, experiência e resultados obtidos.

P1 – Uso o celular com os alunos para acessar mapas, localização, lugares. Já fiz aulas de campo em que os alunos usavam o celular para

registrar imagens, localização com GPS, publicar localização.
P2 – Sim, atualmente estou utilizando o data show, para mostrar vídeos e um documentário sobre a “Intolerância Religiosa” para os alunos, tema muito discutido em nossa sociedade.
P3 – Por hora está restando ao data show, facilita o contato com aspectos culturais, geográficos e históricos dos diferentes conteúdo.
P4 – Sim, programas matemáticos com as operações matemáticas.
P5 – Sim, apresentação de projetos pelos alunos com a produção de slides, produção de cartilha didática pelos próprios alunos, digitando no computador.

Fonte: autora/2018

Em relação sobre a prática pedagógica do professor com a utilização das tecnologias e suas experiências obtidas. Nota-se que todos eles realizaram ações com os recursos disponíveis, tais como: celular, data show, programas matemáticos e computador. A maioria dos docentes afirma que obtiveram várias experiências diversificadas com o uso destas, fizeram aulas a campo utilizando GPS para localização e registraram imagens, outros fizeram reprodução de vídeos sobre temas bastante discutido na sociedade atual e apresentação de projetos com produção de slides realizadas pelos alunos.

Percebe-se que as tecnologias estão inseridas em nosso cotidiano e existe várias formas de coloca-las em práticas. De acordo com a tabela os docentes demonstram um enorme prazer em inseri-las em suas práticas pedagógicas, estimula a imaginação do aluno e auxilia o trabalho do professor onde visa um método positivo para o ensino e aprendizagem.

ESCOLA 2

Tabela 1– Uso das tecnologias como apoio pedagógico na sala de aula.

P1 – Acredito que ajuda muito.
P2 – Acredito ajuda muito.
P3 – Acredito ajuda muito.
P4 – – Acredito ajuda muito. As tecnologias formam a aula mais interessante.
P5 – Acredito ajuda muito. Sem elas é impossível.

Fonte: autora/2018

Com relação ao uso das tecnologias, todos os professores acreditam que o uso das tecnologias ajuda muito no apoio pedagógico em sala de aula, pois formam as aulas mais interessante e sem elas é impossível.

Tabela 2– Sentimento do professor em relação ao laboratório de informática na escola.

P1 – Pretendo realizar atividades (até um projeto) com o apoio do computador.
P2 – Entusiasmado (a) e procuro utiliza-lo sempre que possível.
P3 – Entusiasmado (a) e procuro utiliza-lo sempre que possível.
P4 – Entusiasmado (a) e procuro utiliza-lo sempre que possível. Uso sempre que há disponibilidade.
P5 – Entusiasmado (a) e procuro utiliza-lo sempre que possível. O nosso não tem internet, assim fica impossível.

Fonte: autora/2018

Conforme com o sentimento dos professores em relação ao laboratório de informática, todos dizem que se sentem entusiasmados e procuram utilizá-lo sempre que possível, usam sempre que há disponibilidade e pretende realizar atividades com o apoio do computador. No entanto um

dos docentes entrevistados alega que o computador não tem acesso a internet assim fica impossível à utilização.

Percebe-se que os professores se sentem animados em relação ao uso do laboratório de informática, são aceito e utilizados sempre quando há disponibilidade.

Tabela 3– Uso das mídias, incluindo as TIC (tecnologias de informação e comunicação).

P1 – Sim, montagem e apresentação de seminários.
P2 – apresentação de seminários pelos alunos, um recurso que ajuda muito, pois como eles tem dificuldades, esse objeto pedagógico serve como apoio e facilita a desenvoltura deles.
P3 – Na matéria de Artes, os alunos utilizam o celular para a produção de inúmeros trabalhos: slides, fotografias, vídeos que são apresentados em sala.
P4 – Aprecio qualquer tecnologia que ajude a prender a atenção dos alunos.
P5 – Pesquisa na internet, sobre experimento, projetor para mostrar figuras, vídeos e games, outros...

Fonte: autora/2018

Na tabela 3 todos os professores responderam que apreciam sim as mídias e as TIC, fazem montagem e apresentação de seminário, outros utiliza o projetor para mostrar figuras, vídeos, games, alguns usam os celulares para produção de inúmeros trabalhos que são apresentados em sala de aula e utilizam a internet para pesquisas.

Nesta abordagem observa-se que a ferramenta mais utilizada e apontada pela maioria dos entrevistados foi o projetor, utilizam para apresentação

de seminários e vídeos. No entanto o professor P4 diz que aprecia qualquer tecnologia desde que prenda a atenção dos alunos.

Tabela 4- Utiliza as tecnologias informatizadas nas ações pedagógicas.

P1 – Produção de trabalhos e apresentação com a utilização dos recursos.
P2 – utilizo as vezes.
P3 – Utilizo, porém em sala usamos com pouca frequência. No entanto deixo muitos trabalhos em que os alunos recorrem a diversas tecnologias e isso é apresentado por eles.
P4 – Sempre uso projetor e áudios em minhas aulas. Os alunos também usam constantemente os celulares para fazer pesquisas e traduções.
P5 – Utilizo, usando para pesquisa de novos conceitos, já que a física estar sempre inovando.

Fonte: autora/2018

Diante à utilização das tecnologias informatizadas, observa-se que todos os profissionais do corpo docente fazem o uso destas em suas práticas pedagógicas, para produção de trabalhos e apresentação, no entanto outros deixam trabalhos para que os alunos recorram as diversas tecnologias, alguns docentes fazem uso de projetor, áudios e utiliza constantemente celulares para pesquisas e traduções.

Tabela 5– Realizou alguma prática pedagógica utilizando tecnologias, experiência e resultados obtidos.

P1 – Sim, apresentação de conteúdos em vídeo aula.
P2 – Sim, em um seminário de física, falavam sobre as formas de energias, onde eles deveriam expor os pontos positivos e negativos na

produção.
P3 – Utilizamos o celular em sala a fim de ler um texto ou vídeo que vai nos ajudar a trabalhar o conteúdo.
P4 – sim, em quase todas as aulas projetor, som, celulares e computador.
P5 – Sim, experimentos em Física, Química usando Smartphone ou computador.

Fonte: autora/2018

Na tabela 5 foram descritos experiências adquiridas pelos professores, onde todos afirmam que realizam atividades utilizando as tecnologias como recurso, alguns docentes descreveram que apresentaram conteúdos com vídeo aula, seminários que abordava tema relacionado a disciplina, onde houve interação entre professor/aluno, outros utilizaram em suas aulas o celular, vídeo, computador e projetor com a finalidade de uma aula mais dinâmica e atrativa.

4.2 Comparação dos Resultados

Observamos que tanto na escola 1 como na escola 2 os professores consideram de suma importância o uso das tecnologias em sala de aula, apesar de ainda haver uma carência considerável nos laboratórios, a falta da internet é um fator carente nas escolas, a manutenção nas máquinas ainda é algo a se desejar. Alguns demonstram pouco uso dessas tecnologias para pesquisas, às vezes fazem uso dos celulares para eventuais pesquisas. Em geral ambas as escolas ainda utilizam muito pouco essas tecnologias em sala de aula. No entanto, os professores se sentem entusiasmados a respeito do uso das tecnologias na sala de aula, pois percebem que os alunos se envolvem mais com o conteúdo que está sendo trabalhado, mesmo porque, estas fazem parte de suas vidas. Assim, percebe-se que os professores acreditam na melhoria de suas aulas com os uso dos recursos tecnológicos e para isso sentem cada vez mais a

necessidade de estarem se qualificando para o uso efetivo destes na sala de aula.

CONSIDERAÇÕES

Esta pesquisa foi relevante para ressaltar a importância da tecnologia na prática pedagógica do professor, pois associa a realidade da escola as demandas sociais, relativas à inserção de todos indivíduos ao novo mundo digital, nos levando a refletir sobre o papel do docente neste contexto, assim como das suas condições de trabalho.

Diante do exposto, observou-se que as novas tecnologias estão cada vez mais presentes em nossas vidas, compreendemos que os professores entrevistados nas escolas estaduais fazem sempre que possível o uso dos recursos tecnológicos em suas práticas pedagógicas. Observou-se que as escolas apresentaram certa deficiência em questão de novos recursos, muitas vezes sendo insuficientes para a totalidade de usuários ou encontrava-se danificados. Presenciamos nas escolas entrevistadas uma ótima infraestrutura, mas o laboratório de informática fica a desejar, engajando-se lentamente com a sociedade atual. Sabe-se que existem inúmeras formas de fazer o uso das tecnologias digitais nas práticas pedagógicas, mas para isto precisam buscar e se inovar conforme a realidade dos educandos tornando a escola em um espaço mais atrativo de interação e construção do conhecimento.

O papel do educador está em mediar o conhecimento de modo que contribui no crescimento intelectual dos alunos, no entanto se faz necessário que este profissional se atualize e qualifique para utilizar adequadamente as ferramentas tecnológicas a favor da educação a fim de melhorar a qualidade de ensino, refletindo positivamente na aprendizagem do aluno. Utilizar estes mecanismos é ampliar a comunicação nas atuais formas de ensinar e aprender.

Através dos questionários aplicados aos professores foi possível atingir os objetivos deste estudo, pois proporcionou maior conhecimento sobre o

tema em questão e a realidade escolar sob a visão dos professores e seus trabalhos desenvolvidos. Notamos nas escolas entrevistadas que alguns docentes apresentam certa dificuldade e insegurança com uso das tecnologias, mas apontaram as contribuições que as tecnologias trazem em suas práticas pedagógicas, que estas são absolutamente aceitas por todos os professores, acreditam que torna as aulas significativa, interessante e motiva a participação dos alunos, promovendo mais qualidade ao processo de ensino aprendizagem.

Os educadores vêm se adequando e buscando conhecimentos que concretizam o uso das novas tecnologias. Assim, os mecanismos da informação e comunicação nos traz vários meios que disponibiliza o professor desenvolver atividades incorporando estes elementos em suas práticas do dia-a-dia permitindo ao aluno a ter mais autonomia em seu aprendizado.

Os resultados alcançados foram positivos por parte dos professores entrevistados nesta pesquisa, refletindo na aprendizagem de seus alunos, postos conforme a opinião registrada nos questionários utilizados. Diante do que foi apresentado neste trabalho constatamos que a presença do professor é de suma importância na sala de aula para desencadear a motivação da aprendizagem e quando se mostram comprometidos com a educação fazem totalmente uma grande diferença.

Na atual sociedade, denominada pelo conhecimento, o docente precisa saber a lidar com as tecnologias para utiliza-las como recurso que auxilia em suas ações pedagógicas, de modo que promove o desenvolvimento de novas aprendizagens significativas tornando as atividades motivadoras e atrativas sendo possível interagir e contribuir na formação dos discentes, de modo que atuam com uma visão mais crítica com realidade da sociedade em que se vive.

Percebemos que os docentes se sentem ainda desafiados com a mediação tecnológica em sentido significativo na interatividade com os educandos. Nessa perspectiva, se faz necessário adapta-se para construir o percurso com os educandos, que muitas vezes já se faz o uso, mas não sabem utilizá-las no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernando José. **Educação e informática: os computadores na escola**, 5ªed.- são Paulo: cortez.2012. – (coleção questão da nossa época, v.36)

ALMEIDA, Maria Elizabeth de; **ProInfo: Informática e Formação de Professores** – Vol. 1; Brasília: MEC/ Secretaria de Educação à Distância –, 2000.

BARROS, A. J. da S. LEHFELD, N. A. de S. **Fundamentos de Metodologia**. 2 ed. São Paulo: Makron Books, 2000.

CHALITA, Gabriel Educação: **A solução está no afeto** / Gabriel Benedito Isaac Chalita São Paulo: Editora Gente, 2001 1ª ed., 2004 edição revista e atualizada.

COSTA, Cristina. **Educação imagem e mídia**. São Paulo: Cortez, 2005.

COSTA, Cristina. Parecer **para a** Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da **177.COSTA**, Maria **Cristina** ... Curso de Educação **para a** Comunicação. **2005**.

DEMO, Pedro. **Educar pela pesquisa**. Campinas: Autores Associados, 2002.

_____, **Inteligência e complexidade**. Revista Tecnologia educacional. Rio de Janeiro, v.29, abr/mai/jun – 2000.

DEMO, Pedro. **TICs e Educação**, 2008. Disponível em: <
<http://www.pedrodemo.sites.uol.com.br>> Acesso em: 06 Ab 2018 as 13:03.

DUARTE, R. (2008). **Aprendizagem e interatividade em ambientes digitais**. Porto alegre: A mais ENDIPE Disponível em:
<<http://adelinamouravita.com.sapo.pt/gpolegar.pdf>> Acesso em: 02 de abril 2018 as 16:44

FERREIRO, E. **Cultura escrita e educação**. Porto Alegre: Art. Méd., 2000.

FERNANDES, Natal L. R. **Professores e computadores**: Navegar é preciso. Porto Alegre: Mediação, 2004.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GIACOMETTI, Dennis. **O presente Futuro da Comunicação**. 2011.
Disponível em: <http://giacometti.com.br/tag/novas-mídias/>. Acesso em 18 de abril 2018 as 07:10

GIRAFFA, Lúcia Maria. **Uma Arquitetura de Tutor Utilizando Estados Mentais**. 177f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Instituto de Informática, UFRGS, Porto Alegre, 1999.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias**: O novo ritmo da informação. 3º Ed. Campinas: SP: Papirus, 2007.

_____. **Processos de interação e comunicação mediados pelas tecnologias**. In: ROSA, D.

KENSKI, Vani Moreira, **Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância** – Campinas, SP: Papirus, 2003- (Série Prática Pedagógica).

LÉVI, Pierre. **A inteligência coletiva**: por uma antropologia do ciberespaço. São Paulo: Loyola, 1999.

LÉVI, Pierre, **As tecnologias da inteligência**, são Paulo. 34 Ltda,1993.

LÉVY, Pierre, 1956. **As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática**/ Pierre Lévy, tradução de Carlos Irineu da Costa. – Rio de Janeiro: Ed. 34,1993. 208p. (coleção TRANS).

LUCENA, M.D.S. **Avaliação de desempenho**. Métodos e acompanhamento. (3ª ed.) São Paulo: Atlas. 1997.

LUDKE, M. LUDKE, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração análise e interpretação de dados**. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 1999.

MARQUES, A.C. **A Utilização da Informática na Escola**. In: Novas tecnologias na educação: reflexão sobre a prática. / Luís Paulo Mercado (Org.). Maceió: AL: EDUFAL, 2002.

MEC – Ministério da Educação; **Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio**; Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2000.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: Novos desafios e como chegar lá**. Papirus, 2007.

MORAN, José Manoel. **As múltiplas formas de aprender**. 2005. Disponível em: <

<http://ucbweb.castelobranco.br/webcaf/arquivos/23855/6910/positivo.pdf>>

Acesso em: 18 de Fevereiro de 2018

MORAN, José Manoel. **Mudanças na comunicação pessoal**. 2 ed. São Paulo: Paulinas, 2000.

MORAN, José Manoel. **Novas tecnologias e mediação tecnológica**. 19 ed. São Paulo: Papirus, 2011.

MORAN, J. M., 1994. In: PACHANE, G. G. **O Mito da Telinha** — ou o Paradoxo do Fascínio da Educação Mediada Pelo Computador. **ETD – Educação Temática Digital**. Campinas, v.5, n.1, 2003.

MOURA, Adelina. **Geração Móvel: um ambiente de aprendizagem suportado por tecnologias móveis para a “Geração Polegar”**.

Disponível em: < <http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/10056>>

OLIVEIRA, Dalila Andrade. **Educação básica: gestão do trabalho e da pobreza**. Papirus, 1998 Petrópolis: Ed. Vozes, 2000.

OLIVEIRA, Ramon, **informática educativa**. 5. Ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. Portal.mec.gov.com.br visto 23 de Fevereiro 2018 às 12:46

PIMENTA, Selma Garrido e Anastásio, Lea das Graças Camargo. **Docência no ensino superior**. Volume I. São Paulo: Cortez. 2002.

PIMENTA, Selma Garrido, **Didática e formação de Professores**. 2ªed. São Paulo, editora: Cortez, Ano 2000.

ROSA, D., SOUZA, V. (Orgs.). **Didática e práticas de ensino**: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2002.

_____. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. Campinas: Papirus, 2003.

SANCHO, D. **Os professores e sua formação**. Lisboa: Nova Enciclopédia, 1995.

SILVA, A. P. S. S.; COGO, A. L. P. **Aprendizagem de punção venosa com objeto educacional digital no curso de graduação em enfermagem**.

Revista Gaúcha em Enfermagem. Porto Alegre/ RS, v. 28 n. 2, p. 185-192, 2007

SOUZA, V. (Orgs.). **Didática e práticas de ensino**: interfaces com diferentes saberes e lugares formativos. Rio de Janeiro, RJ: DP&A, 2002.

_____. **Tecnologias e ensino presencial e a distância**. Campinas: Papirus, 2003.

Tecnologias e educação [livro eletrônico]: **perspectivas para gestão conhecimento e prática docente**/ Lúcio Gomes Dantas. Michelle Jordão Machado (org.) – 2, ed. – São Paulo: FTD, 2014.4.5MB:e- PUB.
<<https://jbmfcn.wordpress.com/2010/04/08/onde-surgiu-o-primeiro-computador-e-quem-o-criou/>> Acesso 10 de out 2016 as 16:21.

VALENTE, José Armando. **Formação de professores para uso de Informática na educação**. Disponível em:
<<http://www.tvebrasil.com.br/salto/boletins2001/tec/tectxt4.htm>> Acesso em: 16 de mai 2018.

_____, **Por que o computador na educação?** Disponível em:
<http://www.nied.unicamp.br/publicacoes/separatas/Sep2.pdf>. Acesso em: 16 de maio 2018.

VALENTE, José Armando. Prefácio do livro. In: FREIRE, Fernanda Maria Pereira. **O computador em sala de aula**: articulando saberes. Campinas: UNICAMP/NIED, 2000.

VALENTE, José. **O uso inteligente do computador na educação**, Pátio, ano 1, n. 1, p. 22, Porto Alegre, mai/jul. 1997.

_____. **Informática na Educação**: uma questão técnica ou pedagógica? Pátio, ano 3, n. 9, p. 20-23, Porto Alegre, mai/jul., 1999.

VYGOTSKY, Lev Semenovich. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!